

WORKSHOP #1

Seminário sobre lixo marinho

Descrição do Workshop

O primeiro workshop NETTAG+, intitulado 'Seminário sobre lixo marinho', é um seminário destinado a pescadores profissionais de pequena e grande escala, que visa aumentar a consciencialização para o problema do lixo marinho, centrando-se nos efeitos ambientais e socioeconómicos adversos do lixo marinho e das artes de pesca abandonadas, perdidas ou descartadas (ALDFG), bem como na forma como os pescadores podem minimizar os resíduos e reduzir os impactos ambientais nocivos associados às capturas acessórias e à pesca fantasma. Além disso, este seminário educativo abordará também a possível utilização de materiais alternativos e estratégias para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, bem como o consumo de energia e de recursos.

O seminário tem a duração aproximada de uma hora e meia (ver agenda proposta) e aborda os seguintes temas:

- A importância do oceano e as principais ameaças.
- O problema do lixo marinho (incluindo a poluição por plásticos e microplásticos).
- Contribuição da pesca para o lixo marinho e respetivos impactos ambientais e socioeconómicos adversos (por exemplo ALDFG, lixo produzido a bordo).
- Outros impactos ambientais negativos da pesca, como as capturas acessórias e as emissões de gases com efeito de estufa.
- Ações europeias para combater o lixo marinho de origem marinha.
- Boas práticas de gestão de resíduos, utilização de materiais alternativos e redução das emissões e dos impactos ambientais nocivos.

Os principais resultados de aprendizagem esperados incluem:

- Compreender o lixo marinho e os seus efeitos na vida selvagem marinha, nas atividades socioeconómicas e no bem-estar humano.
- Adquirir conhecimentos sobre outros impactos ambientais associados à pesca.
- Apresentar aos participantes as melhores práticas para enfrentarem estes efeitos.

Desenvolvimento do Workshop

Receção

A equipa dá as boas-vindas aos participantes e entrega a ficha de informação para o participante, dois formulários de consentimento informado, o folheto NETTAG+ e o formulário de avaliação. Pede-se aos participantes que assinem a lista de presenças e devolvam o formulário de consentimento informado assinado (cada participante deve ficar com uma cópia para si).

Boas-vindas e apresentação do projeto NETTAG+

| 15 minutos

Após as boas-vindas, é feita uma apresentação sucinta dos objetivos e das atividades previstas para o seminário, bem como uma breve apresentação do projeto NETTAG+.

Seminário sobre lixo marinho

| 60 minutos

É apresentado o 'Seminário sobre lixo marinho', utilizando uma apresentação em PowerPoint previamente preparada.

Debate

| 15 minutos

Após a apresentação, os participantes são encorajados a colocar questões e a participar num debate sobre os tópicos abordados. Solicita-se aos participantes que preencham o formulário de avaliação e o deixem na mesa de receção.

Recursos e Materiais

Foram preparadas duas apresentações em PowerPoint: uma com uma introdução geral ao projeto NETTAG+ e outra com os temas a serem abordados e discutidos com os Pescadores durante o seminário.

A apresentação do seminário inclui conhecimento teóricos destinados a servir de base a todos os workshops subsequentes. Se os parceiros optarem para combinar determinados workshops no mesmo evento, recomenda-se que categorizem por tema e que dividam a apresentação do seminário em conformidade. Para facilitar este processo, foram identificados os diapositivos correspondentes a cada workshop.

WORKSHOP #1

Seminário sobre lixo marinho

1.º WORKSHOP

Seminário sobre lixo marinho

Agenda

Local | Data | Hora

- | | |
|----------------------|--|
| 13:45 - 14:00 | Registo |
| 14:00 - 14:10 | Boas-vindas |
| 14:10 - 14:30 | Exercício 1: Lixo capturado passivamente nas redes de pesca |
| 14:30 - 14:50 | Exercício 2: Destino do lixo apanhado nas redes de pesca |
| 14:50 - 15:10 | Apresentação dos resultados e discussão |
| 15:10 - 15:30 | Exercício 3: Outras ações e divulgação |
| 15:30 - 15:50 | Apresentação dos resultados e discussão |
| 15:50 - 16:00 | Conclusões finais do workshop |
| 16:00 - 16:20 | Pausa para café |

Formulário de Avaliação

Pedimos-lhe que reserve um momento para dar a sua opinião sobre o workshop. As suas respostas serão utilizadas para melhorar futuros workshops do NETTAG+.

Nome (opcional): _____

Numa escala de 1 a 4, em que 1 é discordo totalmente e 4 é concordo totalmente, assinale com um círculo a resposta mais adequada:

1. O local do workshop era:

- | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|
| a) Confortável | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Bem localizado | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) A comida e bebidas eram adequadas | 1 | 2 | 3 | 4 |

2. O conteúdo do workshop foi:

- | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|
| a) Relevante | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Completo | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Fácil de compreender | 1 | 2 | 3 | 4 |

3. O workshop foi:

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Bem ritmado | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) As pausas foram suficientes | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Uma boa combinação entre exposição e atividades práticas | 1 | 2 | 3 | 4 |

4. Os facilitadores eram:

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Bem informados | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Bem preparados | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Recetivos às perguntas dos participantes | 1 | 2 | 3 | 4 |

5. O que mais lhe agradou neste workshop?

6. O que menos gostou neste workshop?

Obrigado por participar, agradecemos o seu testemunho.

Apresentação do projeto NETTAG+

APMSHM | Data

**Financiado pela
União Europeia**

Financiado pela União Europeia ao abrigo do Programa Horizonte Europa, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Os pontos de vista e opiniões expressos são, no entanto, da exclusiva responsabilidade do(s) autor(es) e não refletem necessariamente os da União Europeia ou da Agência de Execução Europeia do Clima, das Infraestruturas e do Ambiente (CINEA).

Nem a União Europeia nem a autoridade que concedeu o financiamento podem ser responsabilizadas pelos mesmos.

www.nettagplus.eu

Siga-nos @NetTagProject

Projeto NETTAG+

NETTAG+ Prevenir, evitar e mitigar os impactos ambientais das artes de pesca e do lixo marinho associado

- ✓ Financiado pela União Europeia ao abrigo do Programa Horizonte Europa
- ✓ Duração de três anos: 01/05/2023 to 30/04/2026
- ✓ Coordenação: CIIMAR – Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (Portugal)
- ✓ Projeto da Missão da UE 'Restaurar os nossos oceanos e águas até 2030'
- ✓ O NETTAG+ visa atualizar e melhorar a abordagem preventiva e integrativa iniciada no anterior projeto NetTag (2019-2021) e replicá-la na região do Mediterrâneo

Consórcio NETTAG+

Equipa multidisciplinar e internacional

15 parceiros de **7 países diferentes** com uma sólida colaboração entre a academia e a indústria

Apresentação do NETTAG+

Através de colaboração entre o setor da pesca, cientistas e ONGs, o NETTAG+ visa desenvolver três soluções para PREVENIR, EVITAR e MITIGAR os impactes nocivos das artes de pesca perdidas

PREVENIR

Pescadores como Guardiões do Oceano

EVITAR

Localizar Artes de Pesca com Localizadores Acústicos

MITIGAR

Detetar e Recuperar Artes de Pesca Abandonadas, Perdidas ou Descartadas (ALDFG)

Financiado pela
União Europeia

Objetivos do NETTAG+

PREVENT

Pescadores como Guardiões do Oceano

- ✓ **Capacitar o setor da pesca**, especialmente os pescadores profissionais, para **adotar métodos de pesca mais respeitadores do ambiente, prevenir o lixo marinho** e promover comportamentos mais responsáveis.
- ✓ **Criar condições adequadas** para a receção e tratamento do lixo **nos portos de pesca**, nomeadamente através da reciclagem e reutilização.
- ✓ **Reconhecer e recompensar o serviço voluntário** prestado pelos pescadores na recuperação do lixo marinho recolhido passivamente nas artes de pesca.

Financiado pela
União Europeia

Objetivos do NETTAG+

EVITAR

Localizar Artes de Pesca com Localizadores Acústicos

- ✓ Desenvolver e construir **localizadores acústicos** para fixar nas artes de pesca como uma solução sustentável, de baixo custo, inovadora e de baixo impacto para melhorar o mapeamento, localização e recuperação de artes perdidas.
- ✓ Aperfeiçoar o **sistema robótico de superfície** ligado ao sistema de localizadores acústicos para a localização e apoio à recuperação de artes perdidas.

Objetivos do NETTAG+

MITIGAR

Detetar e Recuperar Artes de Pesca Abandonadas, Perdidas ou Descartadas (ALDFG)

- ✓ Desenvolver um **sistema de deteção de Artes de Pesca Abandonadas, Perdidas ou Descartadas (ALDFG)** na coluna de água e no fundo do oceano.
- ✓ Desenvolver, em conjunto com os pescadores, uma **ferramenta robótica para detetar, mapear, rastrear e recuperar Artes de Pesca Abandonadas, Perdidas ou Descartadas (ALDFG)**.

Financiado pela
União Europeia

Eventos demonstrativos do NETTAG+

As três soluções do NETTAG+ serão **testadas, validadas e demonstradas em condições reais** em países do **Atlântico e Mediterrâneo: Portugal, Espanha, Itália, Croácia, Malta e Reino Unido**

	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> WP3	<input type="radio"/>
	<input checked="" type="radio"/> WP2	<input checked="" type="radio"/> WP3	<input checked="" type="radio"/> WP4
	<input checked="" type="radio"/> WP2	<input checked="" type="radio"/> WP3	<input checked="" type="radio"/> WP4
	<input checked="" type="radio"/> WP2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> WP4
	<input checked="" type="radio"/> WP2	<input checked="" type="radio"/> WP3	<input checked="" type="radio"/> WP4
	<input checked="" type="radio"/> WP2	<input checked="" type="radio"/> WP3	<input checked="" type="radio"/> WP4

WP2 PREVENIR

Pescadores como Guardiões do Oceano

WP3 EVITAR

Localizar Artes de Pesca com Localizadores Acústicos

WP4 MITIGAR

Detetar e Recuperar ALDFG (Mapear, Rastrear e Recuperar)

Obrigada

www.nettagplus.eu

Siga-nos @NetTagProject

**Financiado pela
União Europeia**

Financiado pela União Europeia ao abrigo do Programa Horizonte Europa, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Os pontos de vista e opiniões expressos são, no entanto, da exclusiva responsabilidade do(s) autor(es) e não refletem necessariamente os da União Europeia ou da Agência de Execução Europeia do Clima, das Infraestruturas e do Ambiente (CINEA).

Nem a União Europeia nem a autoridade que concedeu o financiamento podem ser responsabilizadas pelos mesmos.

Seminário sobre Lixo Marinho

Workshop Participativo #1

**Financiado pela
União Europeia**

Financiado pela União Europeia ao abrigo do Programa Horizonte Europa, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Os pontos de vista e opiniões expressos são, no entanto, da exclusiva responsabilidade do(s) autor(es) e não refletem necessariamente os da União Europeia ou da Agência de Execução Europeia do Clima, das Infraestruturas e do Ambiente (CINEA).

Nem a União Europeia nem a autoridade que concedeu o financiamento podem ser responsabilizadas pelos mesmos.

Indicar o local | indicar a data dd/mm/aaa

TRANSPORTE

o oceano é essencial para o transporte marítimo

REGULA O CLIMA

cobre 70% da superfície da Terra e ajuda a regular o clima

AR QUE RESPIRAMOS

produz mais de metade do oxigênio do mundo

ECONOMIA AZUL

o oceano gera vários milhares de milhões de euros

RECREIO

oferece atividades únicas, como a pesca, o surf e o mergulho

ALIMENTO

fonte de marisco, peixe e ingredientes essenciais

MEDICAMENTOS

muitos dos medicamentos provêm do oceano

IMPORTÂNCIA DO OCEANO

Principais ameaças ao oceano

PLÁSTICO/POLUIÇÃO MARINHA

UN, 2022: <https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/img/info/Goal-14.pdf>

LIXO MARINHO

EEA: <https://youtu.be/T7Cb44ab-YI>

Financiado pela
União Europeia

O que é o lixo marinho?

“ Qualquer material sólido persistente descartado, manufaturado ou processado, eliminado, abandonado ou perdido no ambiente marinho e costeiro. ”

UNEP (1995)

- deliberadamente descartado no mar, rios ou praias
- trazido indiretamente para o mar pelos rios, esgotos, águas pluviais ou ventos
- acidentalmente perdido, incluindo material perdido no mar devido ao mau tempo (artes de pesca, mercadorias)
- deliberadamente deixado pelas pessoas nas praias ou margens

De onde vem?

20%
vem do mar

- Contentores marítimos perdidos
- Artes de atividades marítimas perdidas/ descartadas (ex. pesca, aquacultura, navegação, plataformas petrolíferas, parques eólicos)

O oceano é o destino final do lixo!

80%
vem da terra

As principais causas são a má gestão dos resíduos e a deposição de lixo em terra

- Lixo deixado em cidades, praias...
- Descargas de resíduos industriais
- Lixo arrastado pelo vento
- Aterros sanitários mal geridos
- Microesferas de produtos higiénicos
- Lixo proveniente de esgotos

Para onde vai?

Uma parte significativa do lixo marinho está no fundo do mar!

70% do lixo marinho está no fundo do mar

15% na superfície e coluna de água

15% nas praias e águas costeiras

Financiado pela União Europeia

Para onde vai?

- O lixo marinho pode ser transportado longas distâncias nos mares e oceano através de correntes e turbilhões (“gyres”), acumulando-se em “ilhas de lixo”
- A Grande Mancha de Lixo do Pacífico Norte é a mais conhecida
- Cobre uma área estimada de 1,6 milhões de km² (3 vezes o tamanho de França)

Veja o vídeo *'The Ocean Cleanup'* para mais informações:
[The Great Pacific Garbage Patch Explained](https://theoceancleanup.com/great-pacific-garbage-patch/)

Principais turbilhões oceânicos (“gyres”): **1.** Pacífico Norte, **2.** Índico, **3.** Pacífico Sul, **4.** Atlântico Sul, **5.** Atlântico Norte

<https://theoceancleanup.com/great-pacific-garbage-patch/>

Que tipo de lixo?

Fonte de dados (gráfico): [European Parliament](#), 2018

85% do lixo de origem terrestre é plástico

Top 10 artigos de plástico de utilização única

Abordados pela Diretiva 2019/904 da EU relativa aos plásticos de utilização única

Cotonetes

Recipientes para bebidas

Talheres, palhinhas e agitadores

Pontas de cigarro

Balões e varas para balões

Sacos de plástico

Recipientes para alimentos

Embalagens e invólucros

Copos para bebidas

Toalhetes húmidos e artigos de higiene pessoal

Financiado pela
União Europeia

Fontes de plásticos no ambiente

A origem

A principal fonte de lixo marinho é a **má gestão dos resíduos plásticos**, gradualmente libertados no ambiente.

Em 2018, o lixo marinho atingiu **3 milhões de toneladas**.

Cerca de **80% do lixo marinho tem origem em terra**, enquanto 20% tem origem no mar.

Como os plásticos se espalham no ambiente?

Adaptado de: <https://www.eea.europa.eu/media/infographics/sources-and-pathways-of-plastics/view>

Lixo marinho

RESÍDUOS PLÁSTICOS NO MAR

EMERGÊNCIA GLOBAL

mais de 150 milhões de toneladas de PLÁSTICO

1 tonelada PLÁSTICO

por cada

3 toneladas PEIXE

PLÁSTICO

mais do que

PEIXE

Microplásticos

O que são os microplásticos e de onde vêm?

- Os microplásticos são minúsculos pedaços de material plástico com **menos de 5 mm**
- Podem resultar da degradação de objetos de plástico maiores, como sacos de plástico, garrafas ou redes de pesca
- Ou ser libertados diretamente para o ambiente como pequenas partículas

Parlamento Europeu 2018. [Microplastics: sources, effects and solutions](#),
acedido em Nov. 2023

Com base em <https://mp-1.itrcweb.org/environmental-distribution-fate-and-transport/#gsc.tab=0>

Financiado pela
União Europeia

Plásticos e microplásticos

Alguns números do meio marinho

- Os resíduos plásticos entram no oceano a um ritmo de **11 milhões de toneladas por ano**
(The Pew Charitable Trusts and SYSTEMIQ, 2020)
- Todos os anos, entram mais de **200 000 toneladas** de resíduos plásticos no Mar Mediterrâneo – um número que deverá duplicar se não forem tomadas medidas
(IUCN, 2020)
- Estudos recentes estimam que pelo menos **14,4 milhões de toneladas de microplásticos** chegaram ao fundo do oceano
(Barrett *et al.*, 2020)

Plásticos e microplásticos

Impactos no meio marinho

Facilita a propagação de doenças ou espécies invasoras

Asfixia da vida marinha
(impedindo o fluxo de oxigénio e de nutrientes e bloqueando a luz, reduzindo o número de organismos)

Emaranhamento de animais
(aves peixes, tartarugas e mamíferos marinhos em artes de pesca ou embalagens de plástico abandonadas)

Os microplásticos **afetam as espécies que vivem no fundo marinho** e causam **perturbações no ecossistema**

Danifica recifes de coral
(privação de oxigénio e luz, danos físicos e aumento do risco de doenças)

Ingestão de plástico
(causa stress fisiológico, danos toxicológicos e inanição/fome)

Efeitos tóxicos nocivos
(os plásticos podem conter muitos produtos químicos, alguns dos quais são perigosos)

Financiado pela União Europeia

Com base em: UNEP 2021. Drowning in plastics

W2&W3

CONTRIBUIÇÃO DA PESCA PARA O LIXO MARINHO

Fonte significativa de microplásticos (quanto mais velha, mais microplásticos liberta)

tintas e anti-incrustantes contêm aditivos tóxicos e libertam microplásticos

linhas, armadilhas, redes perdidas no mar durante a pesca

produzido a bordo e lançado ao mar

RESÍDUOS DA PESCA

LIXO PRODUZIDO A BORDO

Lixo produzido a bordo

Financiado pela
União Europeia

Lixo produzido a bordo

Quanto tempo demora a degradar-se?

GUARDANAPOS
2-4 semanas

BLUSA DE ALGODÃO
2-5 meses

LUVAS DE LÃ
1 ano

MEIAS DE LÃ
1-5 anos

PONTAS DE CIGARRO
2-14 anos

LATA DE ALUMÍNIO
200 anos

GARRAFA DE VIDRO
indeterminado

BÓIA DE ESPUMA
50 anos

BÓIA DE PESCA
80 anos

ANZOL
600 anos

FIO NYLON
650 anos

Financiado pela
União Europeia

Valores indicativos oriundos de várias fontes:
Safet4Sea; SRAM; Joly & Coulis, 2018; Futurism

RESÍDUOS PESCADOS PASSIVAMENTE

Lixo marinho recolhido pelas redes de pesca

1. Danifica as artes de pesca
2. Compromete a captura
3. Perda de tempo para os pescadores

€61,7 milhões/ano

Perda económica causada pelo lixo marinho na frota pesqueira europeia

www.abc.net.au/news/science/2018-05-08/great-pacific-garbage-patch-plastic-ocean-cleanup-boyan-slat/9714246

Com base em: WWF (2018). Out of the plastic trap saving the Mediterranean from plastic pollution

Financiado pela
União Europeia

Lixo marinho recolhido pelas redes de pesca

Impacto económico no setor da pesca

- Os detritos plásticos flutuantes podem **afetar os sistemas de arrefecimento dos motores** e ficar presos nas hélices
(Takehama, 1990; McIlgorm et al., 2011)
- O lixo capturado nas artes de pesca podem **danificar as artes de pesca, contaminar as capturas, e até danificar as embarcações**
(Thomson *et al.*, 2004; Andrady, 2011)
- O custo económico total deste impacto foi estimado em cerca de **€61,7 milhões** só na União Europeia
(Mouat *et al.*, 2010; Acoleyen, 2014)
- Os custos associados à remoção do lixo das redes, prejuízos nas capturas, reparação das artes, hélices e sistemas de arrefecimento obstruídos representam 1% a 5% do rendimento dos pescadores
(FAO, 2018)

ARTES DE PESCA PERDIDAS

Artes de pesca perdidas

Artes de pesca abandonadas, perdidas ou descartadas (ALDFG)

- As ALDFG representam cerca de **10%** do volume de resíduos plásticos presentes no oceano (IUCN, 2021)
- Isto significa que todos os anos são deixadas entre **500 000 e 1 milhão de toneladas** de artes de pesca no oceano (WWF, 2020)
- Os resíduos de pesca são a **maior categoria individual**, em volume, encontrada nas praias (UNEP, 2021)
- As ALDFG podem continuar a pescar durante anos (“pesca fantasma”), com elevados impactos para os ecossistemas marinhos e, conseqüentemente, para os *stocks* de peixes. As redes fantasma são a **mais perigosa** forma de poluição marinha (WWF, 2020)
- A UE estima que cerca de **20%** das artes de pesca utilizadas na Europa estão dispersas no mar Mediterrâneo, aproximadamente **11 000 toneladas** (INTEMARES, 2023)

Impactos ecológicos e económicos das ALDFG

<p>Microplásticos Os componentes plásticos das artes de pesca perdidas decompõem-se em microplásticos</p>			
<p>Danos nos Habitats As artes de pesca perdidas podem danificar habitats sensíveis como recifes de coral, pradarias marinhas e sapais</p>			

Adaptado de Gilman *et al.*, 2023. Introduction to the Marine Policy special issue on abandoned, lost and discarded fishing gear

CICLO DA PESCA FANTASMA

Adaptado de: www.bluetubebeach.org/blog/ghost-fishing/

OLIVE RIDLEY PROJECT

EXEMPLOS DE PESCA FANTASMA

© Emma Hedley

© Shutterstock / Ian Dyball

© Brian J. Skerry - National Geographic Stock

© Shutterstock / VisionDive / WWF-Sweden

Artes de pesca perdidas

Causas diretas

- Mau tempo
- Emaranhamento no fundo (rochas)
- Conflito com outras artes de pesca
- Naufrágios
- Conflito com outras embarcações

Causas indiretas

- Falta de contentores
- Contentores inacessíveis
- Falta de contentores diferenciados (óleo, reciclagem)
- Custos elevados

Adaptado de [World Animal Protection](#) (acedido a Nov. 2023) e UNEP, 2021

Artes de pesca perdidas

Resultados do projeto NetTag (2019)

- **Artes perdidas com maior frequência:** armadilhas e pequenos pedaços de rede
- **Motivos:** tipo de fundo marinho, naufrágios, condições meteorológicas adversas, má manipulação das artes ou interações com outras artes de pesca
- **Pontos críticos para a presença de ALDFG:** zonas de pesca com fundos irregulares (fundos rochosos, recifes, naufrágios) ou zonas de elevada hidrodinâmica, até 5-6 milhas náuticas da costa
- **Custos de recuperação das artes:** a pesca de arrasto pode gastar entre 5000€ e 12000€
- **Incentivos financeiros para reciclar artes de pesca:** diferentes programas nacionais/locais (não conhecidos por todos os pescadores)

Notificar e recuperar ALDFG

Porque é importante?

- Quando as artes de pesca são perdidas, muitas vezes podem ser recuperadas se a sua localização for conhecida
- Compreender a extensão, localização e causas da perda de artes de pesca é fundamental para desenvolver estratégias eficazes de prevenção e mitigação
- A **recuperação de artes de pesca perdidas é a única forma de eliminar os seus impactos negativos** (relacionados com a segurança da navegação, danos no habitat ou vida selvagem)
- Para certas artes de pesca, como redes de emalhar, a recuperação rápida é mais eficaz (a recuperação tardia pode levar à perda de integridade estrutural, redução da capacidade de pesca e é menos eficaz na mitigação dos impactos negativos)
- No caso das armadilhas e covos, a recuperação tardia (dias ou semanas após a perda) ainda pode mitigar eficazmente os impactos negativos significativos nas espécies

ALDFG | Redes de emalhar

REDES DE EMALHAR

- Arte de pesca passiva que funciona como uma "parede" que repousa na água, capturando peixes que ficam presos
- Altamente suscetível de se perder, frequentemente negligenciadas devido ao seu preço acessível e facilidade de substituição
- Continua a capturar peixes, mesmo depois de perdida, impactando o leito marinho depois de perder flutuabilidade
- Recomendações: Marcar as redes, explorar materiais alternativos e incentivar os esforços de recuperação para minimizar o seu impacto ambiental

WWF 2020. Ghost Gear Report

Financiado pela
União Europeia

Probabilidade de perda

MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ELEVADA	MUITO ELEVADA
1	2	3	4	5

Impacto em caso de perda

MUITO BAIXO	BAIXO	MÉDIO	ELEVADO	MUITO ELEVADO
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

ALDFG | Armadilhas & Alcatruzes

ARMADILHAS & ALCATRUZES

- Quando perdidas, as armadilhas continuam a atrair animais devido ao isco, criando um ciclo vicioso com os animais necrófagos a alimentarem-se dos animais presos
- Por estarem habitualmente amarrados a uma bóia, os emaranhamentos podem ocorrer mesmo depois das armadilhas serem destruídas
- Alguns países obrigam a implementação de mecanismos de localização (marcação das artes ou GPS)

WWF 2020. Ghost Gear Report

Financiado pela
União Europeia

Probabilidade de perda

MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ELEVADA	MUITO ELEVADA
1	2	3	4	5

Impacto em caso de perda

MUITO BAIXO	BAIXO	MÉDIO	ELEVADO	MUITO ELEVADO
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

ALDFG | Dispositivos de agregação de peixe

FADs

- Frequentemente constituídos com redes antigas de cerco, representando riscos de emaranhamento para peixes e outros animais em torno das FADs, bem como para os predadores, atraídos pela agregação de espécies presas
- Embora muitas FADs flutuantes sejam monitorizadas através de bóias de satélite, é prática comum deixar de o fazer assim que saem da área de pesca em vez de as recuperar
- Quando perdidos: o emaranhamento de espécies vulneráveis nas redes e jangadas continua; impacto negativo nos habitats marinhos e costeiros das FADs encalhadas

WWF 2020. Ghost Gear Report

Financiado pela
União Europeia

Probabilidade de perda

MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ELEVADA	MUITO ELEVADA
1	2	3	4	5

Ancorado

Flutuante

Impacto em caso de perda

MUITO BAIXO	BAIXO	MÉDIO	ELEVADO	MUITO ELEVADO
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

ALDFG | Anzóis e Linhas

ANZÓIS E LINHAS

- Frequentemente descartados quando danificados, pois podem ser bastante baratos
- O palangre pode estender-se por longas distâncias, mas o seu impacto quando perdido é menor do que outras artes, principalmente se lançado longe da superfície
- No entanto, os anzóis com isco continuam a capturar peixes, criando um ciclo vicioso com predadores maiores
- As cordas da linha principal são feitas de derivados de plástico, apresentando riscos de emaranhamento para aves, se perto da superfície
- Os anzóis curvos ajudam a mitigar a captura de tartarugas

WWF 2020. Ghost Gear Report

Financiado pela
União Europeia

Probabilidade de perda

MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ELEVADA	MUITO ELEVADA
1	2	3	4	5

Impacto em caso de perda

MUITO BAIXO	BAIXO	MÉDIO	ELEVADO	MUITO ELEVADO
1	2	3	4	5

Linha de mão Palangre

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

ALDFG | Redes de arrasto

REDES DE ARRASTO

- As redes de arrasto são caras e os pescadores evitam perdê-las
- São frequentemente equipadas com dispositivos de localização para recuperação em caso de perda. A perda total da rede é rara
- O arrasto de fundo, especialmente em áreas rochosas, pode levar à perda parcial da rede, afundando e deslocando-se para o fundo
- Redes de arrasto presas no fundo têm pouca probabilidade de continuar a pescar, mas podem emaranhar outras espécies (ex. caranguejos) e afetar o fundo marinho por asfixia
- As redes de arrasto pelágico (geralmente de polipropileno) podem flutuar e causar impactos semelhantes às FADs

WWF 2020. Ghost Gear Report

Financiado pela
União Europeia

Probabilidade de perda

MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ELEVADA	MUITO ELEVADA
1	2	3	4	5

Pelágico Fundo

Impacto em caso de perda

MUITO BAIXO	BAIXO	MÉDIO	ELEVADO	MUITO ELEVADO
1	2	3	4	5

Pelágico Fundo

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

ALDFG | Redes de cerco

REDES DE CERCO

WWF 2020. Ghost Gear Report

Financiado pela
União Europeia

- Podem perder-se pedaços de redes, se deixados no convés de trabalho -> Contentores dedicados para mitigar este risco
- Grandes segmentos de rede de cerco podem causar danos semelhantes às FADs e arrasto pelágico
- A perda da totalidade da rede é rara e são feitos esforços no sentido de as recuperar, dado o seu elevado valor económico
- Redes perdidas, pesadas, afundam-se apresentando riscos de emaranhamento para outros animais, se a malhagem for pequena
- No fundo do mar, estas redes podem afetar a biodiversidade ou ser movidas ao sabor das correntes, assim que o pescado se degradar

Probabilidade de perda

MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ELEVADA	MUITO ELEVADA
1	2	3	4	5

Impacto em caso de perda

MUITO BAIXO	BAIXO	MÉDIO	ELEVADO	MUITO ELEVADO
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

CAPTURA ACIDENTAL

Captura accidental

- Engloba **capturas não intencionais** efetuadas durante a pesca, que vão para além das espécies-alvo
- **Arrasto, palangre e redes de emalhar** apresentam as taxas mais elevadas
- **Grande ameaça para espécies marinhas vulneráveis**: tartarugas marinhas, aves marinhas, elasmobrânquios, mamíferos marinhos, corais e esponjas
- Também afeta a rentabilidade e sustentabilidade da pesca

Captura accidental de megafauna marinha

- Megafauna marinha (aves marinhas, tartarugas marinhas, cetáceos e elasmobrânquios): caracterizada pela longevidade, crescimento lento, baixa fecundidade, maturidade sexual tardia e grande mobilidade.
- A captura accidental é a principal causa de mortalidade da megafauna marinha provocada pelo homem.
- Estas características tornam-nos particularmente sensíveis à mortalidade adicional, comprometendo frequentemente a viabilidade da população.

Projeto REDUCE: Reduzir as capturas acessórias de megafauna ameaçada no Atlântico Centro-Leste

Financiado pela União Europeia

Área de trabalho e frota de pesca

PESCA PELÁGICA INDUSTRIAL (CERCO, PALANGRE, ARRASTO)
 PESCA LONGÍNQUA EUROPEIA

Cerco

Palangre

Arrasto

Designed by David March

Fishing effort (h)

O projeto REDUCE visa reunir os esforços de todos os sectores envolvidos nas capturas acidentais para REDUZIR as capturas acidentais de megafauna marinha no Atlântico Centro-Leste

Funded by the European Union

Financiado pela União Europeia

Em resumo

REDUZIR AS CAPTURAS ACIDENTAIS DE MEGAFUNA AMEAÇADA NO OCEANO ATLÂNTICO CENTRO-LESTE

Grant Agreement ID
101135583

€ 8.156.593,75
Contribuição da UE

JAN 2024
DEZ 2027

Financiado no âmbito da Alimentação, Bioeconomia, Recursos Naturais, Agricultura e Ambiente

COORDENAÇÃO

PARCEIROS

PARCEIROS ASSOCIADOS

- France
 - IRD
- Portugal
 - BIOPOL
 - CIIMAR
 - UC
- Senegal
 - PRCM
- Spain
 - CETMAR
 - CSIC
 - UB
 - USC
 - UV
 - DATAFISH
- United Kingdom
 - BLI
 - MBA

Funded by the European Union

Financiado pela União Europeia

Aves marinhas

- As aves marinhas podem ficar presas ou enredadas em várias artes de pesca, como o palangre, arrasto e redes
- Estima-se que cerca de 200 000 aves marinhas sejam vítimas de acidentes mortais anualmente na Europa devido à interação com as artes de pesca
- Atraídas pelo isco, são frequentemente vítimas de anzóis e de enredamento em linhas de pesca
- A diversidade de hábitos alimentares, incluindo o mergulho à superfície e em profundidade, aumenta a sua vulnerabilidade à interação com as artes de pesca

BirdLife International; NOAA

Como ocorre a captura acidental?

BirdLife International: https://youtu.be/0_a3oXbfsXo

Financiado pela
União Europeia

Tornar a pesca segura para as aves marinhas

BirdLife International: https://youtu.be/YGK_1xAZiWQ

Financiado pela
União Europeia

Medidas de minimização da captura acidental com redes de emalhar:

- **'Papagaio afugentador'**: Simula um predador (águia ou falcão) afugentando as aves e diminuindo a sua interação com a arte de pesca
- **Largada noturna**: Quando as aves têm menor atividade
- Limpeza e eliminação adequada dos restos de peixe nas redes: Reduz a atração das aves
- Aumento da visibilidade da rede: Adicionar uma malha de alta visibilidade na parte superior da rede ou luzes LED
- Aumento da profundidade da rede

Medidas de minimização com palangre:

- **'Papagaio afugentador'**: Simula um predador (águia ou falcão) afugentando as aves
- **'Tori lines'**: Serpentinhas coloridas para afastar as aves da popa da embarcação
- Largada noturna: Para evitar as horas de alimentação das aves marinhas
- Linhas com pesos: Para aumentar a taxa de afundamento dos anzóis iscados, reduzindo o risco de enredamento das aves

Medidas de minimização com arrasto:

- **'Tori lines'**
- Largada noturna

Tornar a pesca segura para a aves marinhas

- Exemplos de “*tori lines*”

Vídeo: <https://vimeo.com/709031744>

Vídeo: <https://youtu.be/szNQpQzETK4?feature=shared>

Tartarugas marinhas

- Sobreviveram durante mais de 200 milhões de anos
- Existem 7 espécies reconhecidas no mundo
- Na Europa, as tartarugas marinhas encontram-se principalmente no Mar Mediterrâneo
- São espécies **migratórias**; demoram **20-30 anos a atingir a maturidade** e **podem viver mais de 100 anos**
- Têm um papel importante na manutenção dos ecossistemas e refletem a saúde do meio marinho
- 6 das 7 espécies estão classificadas como vulneráveis, ameaçadas, ou criticamente ameaçadas na Lista Vermelha da IUCN

Fonte: [WISE MARINE](#); [MEDASSET](#); [WWF 2022](#).

-> Populações nidificantes no Mediterrâneo

-> Maior espécie de tartaruga marinha
-> Visitante ocasional do Mediterrâneo e Atlântico Nordeste

Tartarugas marinhas

- A captura acidental é uma ameaça significativa para todas as espécies de tartarugas marinhas a nível mundial, provocando centenas de milhares de mortes por ano
- As tartarugas marinhas precisam de subir à superfície para **respirar**, podendo afogar-se se ficarem submersas por muito tempo (ex.: se capturadas em redes de arrasto ou cerco)
- Quando capturadas por palangres são normalmente libertadas vivas, mas muitas acabam por morrer devido à ingestão da linha
- **Boas práticas a bordo** podem reduzir a elevada mortalidade das tartarugas marinhas capturadas, como por exemplo:
 - Manter as tartarugas aparentemente mortas ou muito fracas no convés até voltarem a estar ativas
 - Cortar a linha muito perto da boca

Fonte: [EuroTurtles](#); [WWF 2022](#).

Financiado pela
União Europeia

Tornar a pesca segura para as tartarugas marinhas

Dispositivos de exclusão de tartarugas marinhas (TED)

- consiste numa grelha que desvia as tartarugas marinhas e outra megafauna para fora da rede de arrasto -> técnica já utilizada no arrasto de camarão

Fonte: [WWF 2022](#).

Vídeo: <https://youtu.be/jyhumLE7B40>

Financiado pela
União Europeia

Tubarões

WHY ARE SHARKS IMPORTANT?

Existem mais de **500 espécies** de tubarões em todo o mundo.

Tubarão-baleia

Tubarão-duende

Habitam os nossos oceanos há mais de **400 milhões de anos**.

Tubarão-peregrino

Tubarão-zebra

Tubarão-tigre

Tubarão-anjo

Tubarão-gato

Tubarão-azul

Tubarão-martelo-recortado

Tubarão-epaulette

Tubarão-de-pala

Alguns são **predadores**, outros **limpam** o oceano.

Os seus múltiplos papéis contribuem para o equilíbrio indispensável à **saúde dos oceanos**.

Tubarões

WHY ARE SHARKS IMPORTANT?

A perda de tubarões pode perturbar o **delicado equilíbrio do ecossistema** que eles ajudam a manter.

Cerca de **100 milhões** de tubarões são mortos todos os anos na pesca comercial.

Muitas populações de tubarões **diminuíram mais de 90%** devido à sobrepesca, às alterações climáticas e à perda de habitat.

O nosso futuro depende dos oceanos.

Os efeitos de um oceano sem tubarões são complexos e potencialmente devastadores

Mamíferos marinhos

- Desempenham funções ecológicas cruciais e são indicadores da saúde dos ecossistemas marinhos
- Geralmente são **muito móveis**, possuem **grandes dimensões corporais** e apresentam **baixas taxas de reprodução**, o que os torna **vulneráveis** a fatores de *stress* relacionados com a atividade humana
- O desaparecimento de grandes predadores, como golfinhos, tem um impacto mais amplo no meio e recursos marinhos
- As capturas acidentais ou o emaranhamento em artes de pesca representam **a maior ameaça** para as espécies de mamíferos marinhos a nível global
- Embora seja **ilegal**, mais de 600 000 mamíferos marinhos são acidentalmente capturados anualmente em todo o mundo

Golfinho-roaz

© M. Camm

Baleia-piloto-de-barbatana-longa

© M. Camm

Foca-cinzenta

NOAA Fisheries

Fonte: [FAO](#); [CETAMBICION project](#)

Financiado pela
União Europeia

Mamíferos marinhos

Porque acontece a captura acidental?

- Mesma área de pesca ou espécie-alvo (competição trófica)
- Aproximação dos golfinhos aos barcos de pesca (depredação)
- Falta de visibilidade/seletividade de algumas artes de pesca que capturam acidentalmente espécies não-alvo

Fonte: [CETAMBICION project](#)

Mitigação da captura accidental de mamíferos marinhos

- Melhoria da visibilidade das artes de pesca
 - ✓ Dissuasores acústicos ativos ou passivos
 - ✓ Refletores acústicos
 - ✓ Sinal de aviso informativo (projeto DOLPHINFREE)
 - ✓ Mudança da cor das redes
 - ✓ Iluminação das redes
- Alterações nas artes de pesca
 - ✓ Modificação das redes
 - ✓ Sistema de exclusão nas redes de arrasto
 - ✓ Artes de pesca "inteligentes"
- Alterações nas práticas de pesca
 - ✓ Artes de pesca alternativas
 - ✓ Duração do período de imersão da arte de pesca
 - ✓ Profundidade da rede (2-4m abaixo da superfície)
 - ✓ Adoção de boas práticas
- Limitação e gestão do esforço de pesca
 - ✓ Defeso (no tempo e no espaço)
 - ✓ Defeso em certas áreas com base no cumprimento de um limite de capturas
 - ✓ Regra da "deslocação"
 - ✓ Gestão preditiva das pesca
- Regulamentação e incentivos
 - ✓ Regulamentação, monitorização e fiscalização
 - ✓ Incentivos económicos

Fonte: [CETAMBICION project](#)

Financiado pela
União Europeia

Dispositivos acústicos de dissuasão - 'pingers'

Dispositivos de exclusão

Procedimento de recuo '*Backdown procedure*'

Financiado pela
União Europeia

Fonte: UNEP/CMS & WWF, 2020. Guidelines for the safe and humane handling and release of bycaught small cetaceans from fishing gear.

INOVAÇÕES NAS ARTES DE PESCA DESTINADAS A REDUZIR O RISCO DE EMARANHAMENTO DE GRANDES BALEIAS

Adapted from whale illustrations
© Parks Canada

UTILIZAR ARTES DE PESCA FEITAS DE COMPONENTES COM BAIXA RESISTÊNCIA À RUTURA

A utilização de polietileno, cortadores de linha de tensão temporal ou elos de plástico, por exemplo, oferece uma resistência à rutura de 770 kg ou menos, o que facilita a liberação de um animal emaranhado

UTILIZAR CORDAS COM UM DIÂMETRO MÁXIMO DE 16 mm

Diâmetros demasiado grandes aumentam a resistência à rutura e complicam a liberação de um animal emaranhado, enquanto que uma corda demasiado fina (6 mm) pode provocar lesões cutâneas mais graves

UTILIZAR ARTES DE PESCA SEM CORDA

Existem tecnologias que incluem vários tipos de dispositivos de acionamento remoto e sistemas de posicionamento e recuperação por GPS, a fim de eliminar a necessidade de cordas verticais

UTILIZAR CORDA AFUNDADA ENTRE ARMADILHAS

O afundamento da corda ajuda a limitar a quantidade de corda que flutua acima do fundo do mar

REDUZIR A CORDA FLUTUANTE NA SUPERFÍCIE DA ÁGUA

Adotar boas práticas de pesca para reduzir a corda flutuante, tais como o lançamento de corda, o saco elevatório insuflável ou simplesmente enrolar corretamente a corda

EVITAR O USO DE UMA ÚNICA ARMADILHA

As armadilhas podem ser colocados em série para reduzir o número de bóias e a quantidade de corda utilizada

Manipulação e libertação segura

- Maximiza a possibilidade de sobrevivência das espécies acidentalmente capturadas
- Inclui boas práticas e manobras do navio para evitar a captura de espécies não-alvo
- No cerco, a captura acidental pode ser libertada da rede enquanto ainda está na água ou depois de ser trazida para o convés
- Na pesca com linha, a captura acidental pode ser libertada pela lateral do navio ou após ser trazida a bordo
- Existem guias de manipulação e libertação segura para diferentes espécies e artes de pesca

Fonte: [BMIS](#)

AÇÕES PARA REDUZIR A POLUIÇÃO POR PLÁSTICO NA PESCA

Combate ao lixo marinho de origem marinha

Ações na UE

- **Diretiva** (EU) 2019/883 relativa aos **meios portuários de receção** de resíduos provenientes dos navios
- **Diretiva** (EU) 2019/904 aplicável aos produtos de **plástico de utilização única** e às **artes de pesca** que contêm plástico
- O Plano de Ação Poluição Zero estabelece como meta-chave para 2030 a **redução em 50 % do lixo plástico no mar**
- O Regulamento (CE) n.º 1224/2009 do Conselho exige que os navios de pesca da União tenham a bordo o equipamento necessário para **recuperar as artes perdidas**

Diretiva 2019/883 - Meios Portuários de Receção

Diretiva europeia relativa à entrega de resíduos provenientes dos navios

- Visa proteger o meio marinho através da redução das descargas de resíduos provenientes dos navios e melhorar a eficiência das operações marítimas nos portos; assegurar que mais resíduos sejam entregues em terra, incluindo resíduos do sector das pescas, como as artes de pesca abandonadas
- **Aplicação de taxa indireta de 100%** – permite a **entrega gratuita de todo o lixo** (incluindo as artes de pesca e o lixo pescado passivamente), até ao limite da capacidade máxima de armazenamento específico da embarcação
- **Aplicação de taxas reduzidas aos navios «verdes»** - os navios de pesca devem ser incentivados a adotar determinadas medidas (prevenção de resíduos e gestão de resíduos a bordo) para poderem beneficiar de um desconto para navios «verdes»

Materiais amigos do ambiente

Evitando que o plástico vá parar ao oceano!

- Atualmente, estão a ser desenvolvidas **redes e linhas biodegradáveis** -> reduzindo a pesca fantasma e os microplásticos
- Mantém a resistência e durabilidade durante alguns meses e depois degradam-se na água

<https://www.4ocean.com/pages/sustainable-fishing>

<https://www.britannica.com/explore/savingearth/commercial-fishing>

Financiado pela
União Europeia

Combate ao lixo marinho de origem marinha

Os Pescadores fazem parte da solução!

- Entrega de resíduos nos meios portuários de receção, incluindo resíduos de artes de pesca
- Recolha e transporte para terra de resíduos capturados passivamente
- Recuperação ou comunicação da perda de artes de pesca
- Reciclagem de artes de pesca em fim de vida
- Participação em iniciativas de limpeza; pesca do lixo

© NetTag project. Clean Ocean Day

Financiado pela
União Europeia

Combate ao lixo marinho de origem marinha

Os Pescadores fazem parte da solução!

- Todos os Pescadores possuírem sacos ou baldes de lixo a bordo
- Todos os barcos terem espaço a bordo para trazer o lixo produzido a bordo de volta para terra

Financiado pela
União Europeia

Como reduzir os resíduos de plástico?

Ações individuais

use a sua
própria garrafa

evite embalagens
desnecessárias

opte por embalagens
recicláveis

traga o próprio
almoço

recicle corretamente o
plástico

recolha o lixo e
participe em ações de
limpeza de praias

Financiado pela
União Europeia

Baseado em [EUFIC](#) e [Safety4Sea](#)

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA NO SETOR DA PESCA

O Oceano e a Crise Climática

Os oceanos atuam como

“PULMÕES” DO PLANETA

e como um enorme

DEPÓSITO DE CARBONO

ECOSSISTEMAS DE CARBONO AZUL

As pradarias de ervas marinhas, florestas de *kelp*, sapais, e sedimentos do fundo marinho **armazenam quantidades significativas de CO₂**

PEIXES

Contribuem para o ciclo global do carbono transportando carbono da superfície para águas mais profundas

Adaptado de OCEANA 2023. [Fighting the climate crisis requires climate-smart shing in Europe](#)

A Pesca e as Alterações Climáticas

6

milhões de toneladas de CO₂ POR ANO DEVIDO A QUEIMA DE COMBUSTÍVEL

1

EMISSÕES DIRETAS DE CO₂

A maioria das frotas da UE são **dependentes de combustíveis fósseis e ineficientes**, e não são resilientes a mudanças nos preços da energia.

Certos métodos de pesca, como a pesca por **arrasto de fundo**, consomem mais combustível que outras

2

REMOÇÃO DA BIOMASSA DE PEIXE

A pesca excessiva na UE levou várias **populações de peixes a níveis abaixo dos sustentáveis**, perturbando o papel dos peixes no ecossistema e ciclo do carbono

3

PERTURBAÇÃO DE HABITATS VULNERÁVEIS DE CARBONO AZUL

Métodos de pesca de fundo com grande impacto podem **perturbar habitats sensíveis**, libertando carbono para a água.

Este carbono libertado pode ser convertido em CO₂, potencialmente aumentando a acidificação do oceano e reduzindo a capacidade do oceano para absorver CO₂ atmosférico

capacidade de armazenamento de CO₂

DO OCEANO DEVIDO A PESCA EXCESSIVA

libertação de CO₂ DE HABITATS DE CARBONO AZUL DEVIDO A PRÁTICAS PREJUDICIAIS

Gases com Efeito de Estufa (GEE)

O que são os GEE e como é que a pesca contribui para a sua formação?

- Atividades humanas, incluindo a pesca, produzem GEE através do consumo de combustíveis fósseis
- Os GEE são um grupo de gases que contribuem para o aquecimento global e alterações climáticas (como o dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e gases fluorados)
- Os GEE retêm calor do sol para manter a superfície da Terra quente enquanto libertam algum calor de volta para o espaço

[NOAA](#)

Financiado pela
União Europeia

<https://climatekids.nasa.gov/greenhouse-effect/>

Efeitos dos GEE no Oceano

1. Acidificação do Oceano

- organismos com concha (ex. ostras, amêijoas, ouriços-do-mar) têm dificuldade em desenvolver e manter as conchas
- coloca em risco esta fonte de alimento e toda a teia alimentar

2. Aumento do nível médio do mar

- à medida que o oceano aquece, o volume de água aumenta
- risco de erosão ou inundações das zonas costeiras

3. Temperaturas mais elevadas contribuem para o degelo (e conseqüente aumento do nível médio do mar)

- os glaciares estão a diminuir
- o Ártico está a aquecer mais rapidamente que a média global

[NOAA 2021](#)

Financiado pela
União Europeia

Neutralidade carbónica até 2050

Setores da pesca e aquacultura

- No âmbito do Pacto Ecológico Europeu, a Europa comprometeu-se a tornar-se no primeiro continente com **impacto neutro no clima até 2050** e **reduzir as emissões de GEE em pelo menos 55% até 2030** (comparado com 1990)
- Isto significa uma **redução de 30% até 2030** (comparado com 2005) no **setor da pesca**
- Para alcançar uma pegada de carbono neutra, todos os setores devem contribuir para **reduzir as emissões** e **proteger os ecossistemas**, como o oceano, para que possam absorver mais carbono
- A Comissão Europeia propôs **medidas para acelerar a transição energética**, com o foco na eficiência dos combustíveis e em fontes de energia renováveis e com baixo teor de carbono (COM(2023) 100 final)

[EC, 2023](#); [OCEANA, 2023](#)

Financiado pela
União Europeia

Requisitos de gestão inteligente para o clima

Reduzir as emissões de combustíveis fósseis

POUPANÇA DE COMBUSTÍVEL

através da otimização das estruturas, artes de pesca e rotas de navios de pesca

através da transição para combustíveis e propulsão de energias renováveis

A iniciativa da UE para a transição energética da pesca deve transformar este setor num setor de baixo impacto

Priorizar a diminuição da pesca de grande impacto e com intenso uso de combustível, como o arrasto, para:

Práticas eficientes em termos de combustível

Artes de pesca seletivas e de baixo impacto

Fontes de energia verde

Requisitos de gestão inteligente para o clima

Restabelecer e manter a biomassa de peixe

Seguir os **pareceres científicos** e terminar com a pesca excessiva

Adotar uma **abordagem baseada nos ecossistemas** para a gestão da pesca

Alocar oportunidades que dão prioridade a pesca de baixo impacto e menor consumo de combustível

Esta abordagem tem **múltiplos benefícios:**

- 1** Proteger o papel dos peixes no ciclo do carbono
- 2** Reduzir custos operacionais e de combustível
- 3** Diminuir a pegada de combustível por kg de pesca

Estratégias para reduzir emissões de GEE

- A carga de combustível por captura pode variar consoante a artes de pesca, a embarcação, a captura, etc.
 - Reduzir a velocidade (reduzir o consumo de combustível sempre que possível)
 - Investir em inovações tecnológicas para as embarcações
 - Permanecer adaptável e resiliente à medida que o setor evolui

EPRS, 2023. [Decarbonising the fishing sector](#)

Financiado pela
União Europeia

<https://business.esa.int/projects/showcases/electronic-record-keeping-system-for-commercial-fishermen>

<https://www.mywestshore.com/great-commercial-fishing-boat/>

Vamos limpar o Oceano juntos!

Obrigado pela vossa atenção

www.nettagplus.eu

Segue @NetTagProject

**Financiado pela
União Europeia**

Financiado pela União Europeia ao abrigo do Programa Horizonte Europa, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Os pontos de vista e opiniões expressos são, no entanto, da exclusiva responsabilidade do(s) autor(es) e não refletem necessariamente os da União Europeia ou da Agência de Execução Europeia do Clima, das Infraestruturas e do Ambiente (CINEA).

Nem a União Europeia nem a autoridade que concedeu o financiamento podem ser responsabilizadas pelos mesmos.